

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529115>
УДК 159.922

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ

Д.В. Фурсова,

к.п.н., доц.

М.Д. Кузина,

студентка 4 курса, специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании»,
Филиал СГПИ,
г. Буденновск

Аннотация: В статье кратко рассматриваются вопросы эмоционального выгорания у педагогов, а также факторы, влияющие на личностную и профессиональную деятельность педагога. В настоящий момент к учителю предъявляются очень высокие требования, учитель обязан соответствовать данным требованиям, и повышать уровень профессиональной подготовленности, что, в свою очередь, ведет к физиологическим и психологическим перегрузкам. Педагогическая профессиональная деятельность – одна из самых эмоциогенных профессий, и склонна к проявлению «выгорания». Это обусловлено с тем, что профессиональная деятельность учителя отличается высокой эмоциональной загруженностью.

Ключевые слова: педагог, эмоции, эмоциональное выгорание, симптомы

FACTORS INFLUENCING THE OCCURRENCE OF EMOTIONAL BURN OUT SYNDROME IN TEACHERS

D.V. Fursova,

Ph.D., Associate Professor

M.D. Cousina,

4th year Student, specialty "Correctional pedagogy in primary education",
Branch of SGPI,
Budenновsk

Annotation: The article briefly examines the issues of emotional burnout among teachers, as well as factors affecting the personal and professional activities

of a teacher. At the moment, very high requirements are imposed on the teacher, the teacher must meet these requirements, and increase the level of professional preparedness, which, in turn, leads to physiological and psychological overload. Teaching professional activity is one of the most emotional professions, and is prone to the manifestation of "burnout". This is due to the fact that the teacher's professional activity is characterized by high emotional workload.

Keywords: teacher, emotions, emotional burnout, symptoms

Синдром эмоционального выгорания это комплекс симптомов и характеристик психических свойств учителя, демонстрирующий синтез внешней среды, проявляющийся в условиях активного профессионального взаимодействия под влиянием разнообразных внешних реальных и внутренних – господствующих субъективных факторов. Учителя с проявлением синдрома выгорания имеют совокупность психопатологических, психосоматических, соматических признаков и симптомов социальных дисфункций. Прослеживается когнитивная дисфункция, то есть нарушения памяти и внимания, хроническая усталость, нарушения сна, личностные характерологические изменения.

Симптомы выражаются в соответствии с личностной сферой педагога: интеллектуальной – снижение интереса к эффективности и продуктивности в работе и в других областях деятельности, личностной – пессимизм, цинизм, пассивность и сухость в сферах педагогического общения с учащимися и коллегами, эмоционально – волевой сферы – нарушение в эмоциональной сфере, равнодушие, холодность, неспособность контроля над эмоциями.

Профессиональная педагогическая деятельность имеет ряд нестандартных характеристик и затруднена множеством отрицательных факторов, одним из которых оказывается феномен «эмоционального выгорания» или же, можно сказать по другому «синдром эмоционального выгорания». Синдром эмоционального выгорания формируется в ситуациях интенсивного профессионального общения под влиянием множества внешних и внутренних источников и выражается как «подавление» эмоций, угасание остроты переживаний, повышение числа конфликтных ситуаций с участниками процесса общения, потери уверенности в собственных силах и собственном потенциале и многое другое.

Профессиональная деятельность педагога относится к классу стрессогенных, требующая большого запаса и источников выдержки и саморегуляции, одним из которых является эмоциональная устойчивость учителя, необходимая для преодоления негативных изменений, в частности синдрома эмоционального выгорания.

Проблема эмоционального выгорания личности не является новой научной проблемой, берущая свое начало в зарубежной психологии в конце XX в. Вопросом эмоционального выгорания рассматривали в своих трудах и исследованиях отечественные психологи В.В. Бойко, Т.В. Форманюк, Т. И. Ронгинская, Н. В. Гришина, Л.М. Митина, В. Е. Орел и др. [1-8].

В отечественной психологии проблема эмоционального выгорания изучалась в контексте ценностно-мотивационной сферы педагога и формирование, актуальных смыслообразующих ценностей и значимых личностных свойств. Н.А. Мальцевым были выявлены типы поведения и в большей степени характера действий, видов коммуникативных качеств личности, проявление взаимосвязи с выгоранием акцентуативных черт характера [1, с. 100].

Необходимо отметить труды О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, изучающих проблему эмоционального выгорания в контексте саморегуляции личности, Р.П. Мильруда – в контексте личностной эмоциональной регуляции, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, М.В. Борисовой, посвященные вопросу эмоционального выгорания педагога.

Эмоциональное выгорание определяется, прежде всего, индивидуально – личностными психологическими особенностями человека, которые в большей степени оказывают влияние на формирование фактора выгорания не только в связи с демографическими характеристиками, но и факторами трудовой сферы – рабочей атмосфере. Характеристиками индивидуально – психологических особенностей личности учителя, оказывающих воздействие на формирование данного синдрома, можно считать повышенную тревожность, низкий уровень эмоциональной стабильности, недостаточный уровень развития саморегуляции, стиль мышления, ригидность, эмоциональное напряжение, сдержанность, зависимый стиль поведения, содействующие развитию симптомов и фаз синдрома эмоционального выгорания [3, с. 64].

Научный анализ литературы посвященной синдрому эмоционального выгорания свидетельствует о том, что существующие теории и экспериментальные исследования психологов и физиологов ориентированы на установления факторов, способствующих формированию и проявлению выгорания личности. Зарубежные исследователи утверждают о наличии трех групп факторов, играющих большую роль в процессе развития эмоционального выгорания, к ним относятся: личностные факторы, ролевые и организационные факторы. В исследованиях наших соотечественников нет единого подхода в спецификации данных детерминант. Факторы, влияющие на формирование и проявление выгорания классифицировались в два значимых блока, такие как личностные характеристики субъектов деятельности и специфика самой профессиональной деятельности. По

мнению В.Е. Орел, который синтезировал изыскания зарубежных коллег, сгруппировал, движущие силы выгорания в две подгруппы – личностные и координационные.

В своих исследованиях Т.В. Форманюк придерживается зарубежной классификации, обоснованной существованием трех фактора, несущих значительную роль в эмоциональном выгорании учителей: социально-ролевой, индивидуальной и координационной.

В.В. Бойко детализирует существующие принципы о причинах формирования и проявления синдрома выгорания, классифицирует факторы, включающие в себя две группы данной системы – внешние и внутренние элементы. Анализируя представленную группу причин в отечественных и зарубежных типологиях, что в свою очередь дает возможность говорить об их единстве в целостном отношении, но по фрагментарности данный состав имеет свои отличия, внутренние составляющие согласованы с личностными факторами, а внешние с координационными факторами [2, с. 138].

Имеющиеся теории, направленные на изучение синдрома выгорания не дают возможность подчеркнуть целостную, единообразную научную основополагающую структуру рассматриваемого феномена. Приверженцы интер-персонального направления утверждают, что межличностное взаимодействие субъекта со специалистами профессиональной деятельности может, является базовой составляющей в проявлении эмоционального выгорания. Последователи организационного направления в исследовании феномена выгорания выделяют следующие факторы являющиеся источниками выгорания, такие как профессиональная, коллективная среда, а представители личностного направления рассматривают характерологические особенности мотивационной и эмоциональной составляющей личности.

Рассматривая исследования синдрома с точки зрения социально-демографических характеристик выявлено центральное значение возрастных особенностей субъекта, которые находятся в тесной связи с выгоранием.

Исследования К. Маслач показали, что коммуникативная перегрузка, зависит от возрастных особенностей субъекта профессиональной деятельности, что фиксирует существование дезадаптирующих отрицательных состояний. Педагогические работники старшего возраста, по отношению к молодым сотрудникам образования претерпевают значительную эмоциональную усталость, нервно-психическое напряжение, спровоцированную рефератными перегрузками [4, с. 159].

В различных исследованиях были определены направления изучения синдрома выгорания, связанные с половыми различиями субъектов профессиональной деятельности, но говорить о данной взаимосвязи с определенным утверждением невозможно, так как эти положения не

однозначны. Ряд исследований подчеркивает, что субъекты профессиональной деятельности мужского пола оказываются в большинстве случаев, чем женщины подвержены развитию выгорания, однако существует ряд других ученых, которые заключают абсолютно противоположное. С другой стороны эмпирические исследования свидетельствуют, о том, что, у субъектов профессиональной деятельности мужского пола показатели по уровню деперсонализации значительно выше, чем у женщин, профессионалы женского пола в свою очередь имеют более высокий показатель уровня эмоционального истощения, данные факты связаны с тем, что у женщин преобладают эмоциональные составляющие, а у мужчин большое значение уделяется инструментальным ценностям [6, с. 85].

При обследовании учителей выявлена значительная корреляция между ролевой неопределенностью и ролевой конфликтностью, а так же процессом сгорания. Значительную роль в формировании и проявлении прослеживаются столкновения между различными субъектами педагогического взаимодействия, представляет доминирующая феминизация образовательной системы, в результате многочисленных исследований данное направление наблюдается в ролевой конфликтности. Поло-ролевая модель профессионального поведения в педагогическом труде связана, прежде всего, с функцией социального контроля и индивидуально доминирующей позицией по отношению к объекту деятельности. Поэтому, конфликтность в женских коллективах с повышенной эмоциональностью имеет, как правило, личностный характер. Трудовая деятельность в системе конкретизированных обязательств, где в полной мере выражена совместная ответственность за результат деятельности, сужает границы формирования и проявления синдрома, не смотря на то, что трудовая загруженность становится существенно выше, чем личностная ответственность и небольшой объем работы [8, с. 110].

Существуют различные показатели, свидетельствующие об объективной взаимосвязи между уровнем эмоционального выгорания и степенью образования специалиста, причинами данного факта становятся завышенный уровень притязаний у профессионала с высокой степенью образования, но эмоциональное истощение не зависит от данного фактора, данное направление проявляется только лишь в ситуации деперсонализации субъекта профессиональной деятельности. Снижение трудовых успехов демонстрирует противоположное положение, у испытуемых со средним уровнем образования по сравнению с людьми, имеющими более высокий уровень образования, существует наибольшая значимость. Гораздо в меньшей степени исследовались факторы, влияющие на формирование синдрома выгорания, такие как влияние социально – демографических

ситуаций, социально-экономический статус, расовая принадлежность, место жительства, уровень оплаты труда.

Выгорание может быть связано с многочасовой работой, с не объективным оценивание вложенного индивидуального труда субъектом профессиональной деятельности, большим объемом возлагаемых должностных обязанностей и разноплановым содержанием выполняемой деятельности.

В группу организационных факторов, по мнению большинства ученых, включаются: условия организации труда, содержание работы, социально-психологические условия деятельности. Эти факторы являются наиболее представительными в области исследований выгорания. Не случайно в некоторых работах подчеркивается доминирующая роль этих факторов в возникновении выгорания.

Организационный фактор связан с условиями организации труда. Достаточно много критических замечаний высказывают учителя о стиле руководства школьной администрации. Недостаток ответственности или ее неопределенность также способствуют развитию «сгорания» [7, с. 159].

Решающее значение в профессиональных и личностных взаимоотношениях в образовательном учреждении несет в себе общественная поддержка со стороны коллег и административного звена, которые в свою очередь являются выше по своему социальному положению и профессиональному, а так же приобретенному опыту трудовой деятельности. Непосредственная взаимосвязь наблюдается между эмоциональным истощением и деперсонализацией, так как влияние социальной поддержки направлено на практически все элементы системы выгорания. Инструментальная, информационная и эмоциональная поддержки, особенно в условиях ролевого конфликта и большого объема работы, имеют более тесную связь с выгоранием. Большую важность имеет такой фактор, как обратная связь, отсутствие которой соотносится со всеми тремя компонентами выгорания, приводя к повышению уровня эмоционального истощения и деперсонализации, снижая профессиональную самоэффективность [5, с. 169].

Важным компонентом в организационных факторах, является – стимулирование педагогических работников. Недостаточное вознаграждение или его отсутствие способствуют возникновению выгорания. Вместе с тем, не было выявлено значимых связей между продуктивностью деятельности и выгоранием. Это связано, по-видимому, с тем, что достаточно трудно найти количественные объективные показатели эффективности деятельности в социомических профессиях.

Соотнесение уровня выгорания и адаптационных возможностей в профессиональной деятельности рассматривались в исследованиях Н.Е.

Водопьяновой. Закономерность проявления синдрома выгорания независимо от возрастных особенностей и педагогического стажа работы в меньшей степени демонстрируется у педагогов, отличающихся психической устойчивостью и стабильной регуляцией поведенческого акта в различных ситуациях, с высокими адаптационными способностями, данные учителя в меньшей степени склонны к принятию отрицательных воздействию профессиональных стрессов и выгоранию, они демонстрируют, более адаптивное поведение в профессиональной деятельности, в отличии от педагогов с относительно низкими адаптационными возможностями.

Среди факторов психической перегрузки и профессионального выгорания В.В. Бойко отмечает поведение «трудных» учащихся, что требует расширенной психологической подготовки будущих учителей. Невольно профессионал прибегает к экономии эмоциональных ресурсов. Такая эмоциональная отстраненность может быть использована неуместно, тогда не удовлетворяются нужды и требования вполне нормального партнера. На этой почве возникают недоразумение и конфликт – эмоциональное выгорание проявилось своей дисфункциональной стороной.

Л.С. Шафранова выделяет дополнительные организационные (трудноизмеримые) факторы: работа, требующая исключительной продуктивности, характер руководства, не соответствующий содержанию деятельности, неопределенность или недостаток ответственности, необходимость постоянного саморазвития, эмоциональная насыщенность межличностных контактов, постоянное включение в деятельность волевых процессов [4, с. 65].

Теоретический анализ выгорания у представителей разных профессиональных групп показывает, что выгорание обуславливается не отдельным фактором профессии, а целым ее комплексом. Поэтому можно предположить, что те спорные вопросы и проблемы, которые возникают при анализе влияния отдельных независимых факторов, могут быть отражением совокупного влияния профессии, ее социального статуса, престижа в обществе и других характеристик.

Таким образом, теоретический анализ литературы изучения факторов позволил определить характер взаимосвязей эмоционального выгорания с индивидуально – психологическими и социально – психологическими детерминантами особенностями. В результате анализа исследований факторов, влияющих на развитие и формирование синдрома выгорания, трудно прийти к одному мнению, они все являются компонентами, которые необходимо вовремя устранять или предвидеть его у конкретного педагога, к ним можно отнести две группы факторов влияющих на эмоциональное выгорание: внешние и внутренние.

1. Внешние (объективные) – особенности педагогической деятельности (организационные). К ним относятся хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность, ненормированность рабочего дня, нечеткая организация труда, повышенная ответственность, неблагоприятная атмосфера профессиональной деятельности, трудный контингент, ролевой конфликт.

2. Внутренние (субъективные) – индивидуальные характеристики самих педагогов (индивидуально-психологические характеристики личности). К ним относятся такие характеристики личности педагога: склонность к эмоциональной ригидности, повышенная эмоциональность, высокий уровень нейротизма, низкий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции эмоций и поведения, слабая мотивация, ощущение бессмысленной активной деятельности, нравственные дефекты.

Своевременная диагностическая работа по выявлению изменений степени выраженности эмоционального выгорания и индивидуально – психологических характеристик личности педагога является психолого – педагогическими условиями, обеспечивающими преодоление учителем синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности.

Профилактика преодоления педагогами синдрома эмоционального выгорания предоставляет возможность учителю снижения напряжения в межличностных отношениях, развитие умений психической саморегуляции и формированию эмоциональной устойчивости, способствующей положительному преобразованию индивидуально – психологических характеристик личности. Данные особенности необходимы, учителям для адаптации к качественно изменяющимся социальным ситуациям современного общества и преодолению синдрома.

Список литературы

- [1] Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. // ЗАО Изд.дом «Питер». – 2015. 258 с.
- [2] Ермак Н.В. Профессиональные страхи в синдроме выгорания у школьных психологов. / Н.В. Ермак. // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологии. В 8Т. - СПб.: Изд-во С.-Петербур. Ун-та, 2013. Т. 2. 403 с.
- [3] Климов Е.А. Психология профессионала. / Е.А. Климов. – М.: 2016. 315 с.
- [4] Климов Е.А. Пути и профессионализм (психологический взгляд). / Е.А. Климов. – М.: Моск. психолого-соц. ин-т: Фалита, 2013. 318 с.

[5] Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента. / Под ред. Г. Никифорова, М. Дмитриевой, В. Снеткова. – 2015. 357 с.

[6] Рыбников Н.А. Психология и выбор профессий. / Н.А. Рыбников. – М., 2011. 210 с.

[7] Радюк О.М. Технология управления профессиональным стрессом. / О.М. Радюк. – М.: Минск, 2001. 257 с.

[8] Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. / Под ред. В.А. Ядова. – Л.: Наука, 2014. 262 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vodopyanova N.Ye. Burnout syndrome: diagnosis and prevention. / N.Ye. Vodopyanova, E.S. Starchenkov. // ZAO Publishing House "Peter". – 2015. 258 p.

[2] Ermak N.V. Professional fears in burnout syndrome in school psychologists. / N.V. Ermak. // Yearbook of the Russian Psychological Society: Materials of the 3rd All-Russian Congress of Psychology. At 8T. – SPb.: Publishing house of St. Petersburg. University, 2013. Vol. 2. 403 p.

[3] Klimov E.A. Psychology of a professional. / E.A. Klimov. – М.: 2016. 315 p.

[4] Klimov E.A. Ways and professionalism (psychological view). / E.A. Klimov. – М.: Moscow psihologo-sots.in-t: Falita, 2013. 318 p.

[5] Workshop on the psychology of professional activity and management. / Ed. G. Nikiforov, M. Dmitrieva, V. Snetkov. – 2015. 357 p.

[6] Rybnikov N.A. Psychology and choice of professions. / N.A. Rybnikov. – М., 2011. 210 p.

[7] Radyuk OM Occupational stress management technology. / O.M. Radyuk. – М.: Minsk, 2001. 257 p.

[8] Self-regulation and prediction of social behavior of a person. / Ed. V.A. Poison. – L.: Nauka, 2014. 262 p.

© Д.В. Фурсова, М.Д. Кузина, 2021

Поступила в редакцию 15.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Фурсова Д.В., Кузина М.Д. Факторы, влияющие на возникновение синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 224-233. URL: <https://ip-journal.ru/>